

LISHAYNIKLARNING UMUMIY TAVSIFI VA TUZILISHI

Saydazimova Xonzoda Alisher qizi

ADPI biologiya yo'nalishi talabasi

alishercaydazimiv@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960822>

Annotasiya: Ushbu tezisda lishayniklarning umumiy tuzilishi va tavsifi, lishayniklarning xillari, simbioz hayot kechirishi, lishayniklarning xillari, lishayniklarning sistematikasi, hayotdagi va xalq xo'jaligida lishayniklarning tutgan o'rni haqida to'liq ma'lumot bayon qilingan.

Kalit so'zlar: lishaynik, simbioz, zamburug', bir hujayrali suvo't, bargsimon lishaynik, butasimon lishaynik, parfumeriya, geteromer, gomoemer, pioner.

Kirish. Lishayniklar (Lichenes) - zamburug'larning maxsus bir guruhi; suv o'tlari va zamburuglardan tarkib topgan tirik organizmlar kompleksi. Ayrim botaniklar L.ga tuban o'simliklarning alohida bir guruhi sifatida qarashadi. L. haqidagi fan lixenologiya deb ataladi. 400 turkumga mansub 26000 turi bor. Jinssiz spora hosil qili-shiga binoan, ikki sinf: xaltachali L. (ma'lum bo'lgan deyarli hamma L.) va bazidiyali L.ga (bir necha o'nlab tur) ajratiladi. Ko'k-yashil, sariq-yashil yoki yashil suvo'tlar L.ning doimiy komponenti hisoblanadi. Odatda, L.ning har bir turiga ma'lum bir suvo't turi to'g'ri keladi.

L.ning po'stloqsimon, bargsimon va butasimon shakllari bo'ladi. Po'stloqsimon L. sodda tuzilgan; donador, guborsimon yoki po'stloq shaklida. Bargsimon L. birmuncha murakkab tuzilgan, plastinkalar ko'rinishida. Butasimon L. ancha murakkab tuzilgan bo'lib, shoxlari osilib tushgan yoki tik o'sadigan o'simlik tupini eslatadi. L. anatomik tuzilishiga ko'ra gomeomer (suvo'tlar L. tanasi bo'ylab tekis tarqalgan) va geteromer (suvo'tlar L. tanasining faqat ustki po'stlog'i ostida joylashgan) bo'ladi.

L. jinsiy, jinssiz vegetativ ko'payadi. Jinssiz ko'payishda L. zamburug'i sporalari xaltachalarda (xaltachali L.) yoki ba'zan, bazidiyalarda (bazidiyali L.) hosil bo'ladi. Jinssiz ko'payishda konidiyalar va piknosporalar vujudga keladi. Zamburug' sporalari usadi va o'ziga mos suvo't turi bilan birlashib, yangi L. tallomi — vegetativ tana hosil qiladi, L. tallomning kichik qismi orqali vegetativ ko'payadi. L.dagi suvo'tlar bo'linib, yashil suvo'tlar esa avtosporalar hosil qilib ko'payadi. Jinsiy ko'payishda L. tanasidagi suvo'tlar va zamburug'lar alohida ko'payadi

L.ning suv shimadigan maxsus organi yo'q; suvni ular tallomining butun yuzasi orqali shimadi. Suvo'tlardagi fotosintez tezligi L. tallomidagi suvning miqdoriga bog'liq; L. kurib qolsa, fotosintez sekinlashadi yoki to'xtaydi. Po'stloqsimon L. butasimon L.ga nisbatan sekin usadi. L. yiliga o'rtacha 0,01 mm dan 100 mm gacha usadi. Haroratning ko'tarilishi yoki pasayishi L.ga uncha ta'sir qilmaydi. L. yaxshi yoritilgan turli xil substratlarda — daraxtlar, tog' jinlari, tuproq va yashil o'simliklar barglarida, teri, suyak, qog'oz, shisha, temir va boshqa buyumlar sirtida uchraydi. L. hamma materiklarda mavjud. Tropik va subtropik mintaqalarda, ayniqsa, tundra va baland tog'larda keng tarqalgan. Yaqingacha L. tanasidagi zamburug'lar bilan suv o'tlari orasidagi o'zaro munosabat simbioz sifatida tushuntirib kelingan edi. Haqiqatda esa ular orasidagi munosabat paratizmta asoslangan bo'lib, ayniqsa, zamburug'ning parazitlik xususiyati yaqqol ko'zga tashlanadi. L. unumsiz joylarda o'sishi tufayli boshqa o'simliklar uchun zamin tayyorlaydi. Ba'zi butasimon L. esa bug'ularning asosiy ozig'i hisoblanadi. Dorivor (ichni krtiradigan, yumshatadigan, kon bosimini oshiradigan, vitaminli, antibiotikli) L. ham bor. L.dan mik-roblarga qarshi dorivor preparatlar ham olingan. Ayrim L.dan parfumeriya sanoatida, lakmus va bo'yoq tayyor-lashda foydalaniladi. Daraxtlar tanasida

o'sadigan po'stloq Li zararkunanda hasharotlar uchun pana joy bo'lganligi sababli salbiy ahamiyatga ega. Lishayniklarning ahamiyati.

Xulosa: Lishayniklarning tabiatdagi ahamiyati ham beqiyos kattadir. Avvalambor ular toshlarda o'sib, ularni o'zlaridan ajratgan organik kislotalar yordamida parchalaydi va tuproq hosil bo'lishini amalga oshiradi. Tundra sharoitida yashaydigan lishayniklar bug'ular uchun asosiy ozuqa hisoblanadi. Shuningdek lishayniklardan qimmatbaho bo'yoqlar olishda va parfyumeriya sanoatida keng miqyosda ishlatiladi.

References:

1. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. Toshkent, 2006.
2. Velikanov L.I. va bosh. Tuban o'simliklar. Moskva, MGU, Toshkent 1995 y. (ruschadan qisqartirilgan tarjima).
3. Saxobiddinov S.S. o'simliklar sistematikasi. 1 tom, Toshkent, «O'qituvchi», 1976.
4. WWW.ziyo.net
5. WWW.library.uz

INNOVATIVE
ACADEMY